

УДК: 338.1

DOI: 10.5281/zenodo.13895691 <https://zenodo.org/record/13895691>

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Хубиев Кайсын Азретович¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

Ключевые слова: *экономический рост, экономическое развитие, циклический рост, восстановительный рост, государственное участие в экономике, инвестиции в основной капитал, инфраструктурные инвестиции, экономика предложения*

Для цитирования: Хубиев К.А. Качественные и количественные характеристики экономического роста // Вопросы политической экономики. 2024. № 3(39). С. 124-135.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF ECONOMIC GROWTH

Kaisyn A. Khubiev

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

Keyword: *economic growth, economic development, cyclical growth, recovery growth, state participation in the economy, fixed capital investment, infrastructure investment, supply-side economics*

For citation: Khubiev K.A. Qualitative and quantitative characteristics of economic growth. Problems in Political Economy. 2024;3(39):124-135.

JEL codes: E01; O40

Введение

Экономический рост и связанная с ним проблематика является традиционной для экономической науки, приобретая в разные периоды особые направления, диктуемые конкретно-историческими обстоятельствами. Основная цель статьи состоит в определении специфики экономической динамики России. Для этого потребовалось уточнить качественные и количественные параметры и факторы, разграничить содержание понятий «восстановительный рост» и «циклический рост». Введено и обосновано понятие «бюджетный рост». Тема соотношения роста

¹ © Хубиев К.А., 2024

и развития относится к числу традиционно актуальных для экономической теории. В частности, эта тема обсуждалась на конференции экономического факультета МГУ в 2003 году в рамках Ломоносовских чтений. По итогам конференции были изданы материалы (Экономический рост..., 2004); (Бузгалин и др., 2021, с. 16-44), где первый раздел назывался «Экономический рост и экономическое развитие». Турбулентная быстротечность современности ставит новые актуальные вопросы, в том числе и в рамках заявленной общей темы. Можно утверждать, что традиционно актуальная и фундаментальная проблема экономического роста российской экономики в современных условиях приобретает жизненно важное значение. От ее результативности зависит сохранение страны и сбережение ее народа. Это обстоятельство объясняет как выбор темы и методологии ее исследования, так и содержание нормативных рекомендаций.

Изменения, происходящие в экономике, характеризуются множеством показателей, включая циклические, охватывающие длительный период. Наиболее общим *количественным* показателем считается экономический рост, экономический спад. Измеряется, как правило, ВВП в абсолютном выражении и в расчете на душу населения. Качественный экономический рост отражает изменение основных факторов экономической системы: средств производства и технологий предметов труда (сырья и материалов), трудового ресурса. К качественным акторам экономической динамики относится организация и управление. Количественные изменения в экономике при прежнем качестве ресурсов называются экстенсивными. Экономическая динамика, основанная на качественном изменении факторов, называется интенсивной. Устойчивые изменения, основанные на качественных характеристиках экономической динамики можно назвать экономическим развитием. Соответственно можно разделить экономический рост и экономическое развитие по критериям количественных и качественных характеристик. Каталогизацию качественных и количественных характеристик экономической динамики можно продолжить, но для целей настоящей статьи мы ограничимся приведенными объяснениями.

Тенденции российской экономики

Противоречивые тенденции экономической динамики являются характерными для современной России. С одной стороны, в стагнационном режиме она находится более десятилетия: средние темпы прироста ВВП (который длился с 2012 по 2023 гг.) составляют около 1%, что в 3 раза ниже среднемировых показателей. Это происходит на основе нарастающего отставания в области высоких технологий. Сохраняются глубокие межрегиональные диспропорции и высокий уровень социально-экономического неравенства населения. Коэффициент Джини составил: в Словакии – 23,2, Чехии – 26,2, Индии – 34,2, Финляндии – 27,1, Китае – 37,1, Сербии – 25,0. В России он несколько снизился с 41,2 в 2019 г. до 36,0 в 2021 г., но остался на высоком уровне². Несмотря на некоторое снижение, он все еще показывает высокую степень поляризации населения России.

Вместе с тем, Россия стала и остается одним из центров трансформационных процессов в мировом геополитэкономическом пространстве, обладая запасами энергоресурсов мирового значения, оставаясь одним из лидеров по космическим

² Gini index 2023. URL: <https://countryeconomy.com/demography/gini-index> (дата обращения: 07.07.2024).

технологиям, производству вооружений, атомной энергетике и др. В области геополитики Россия оказалась в центре борьбы за цивилизационные ценности.

Экономическое развитие России не в полной мере соответствует роли в мировой экономике. Это противоречие будет искать и находить свое разрешение. Диалектическое разрешение данного противоречия не должно означать его устранение, а предполагает воспроизводство на новом уровне. Анализ состояния и перспектив экономики России должен учитывать ее обремененность последствиями коронакризиса, обострение мирового соперничества за ресурсы и рынки, продолжение СВО. Все более отчетливые формы принимают конфликты цивилизационного уровня, где Россия противостоит коалиции развитых стран мира. Для выживания в этой ситуации, а тем более победы в этом глобальном противостоянии требуется задействовать все источники и стимулы экономического роста. Среди внутренних источников роста можно выделить стратегические, краткосрочные, долгосрочные.

В чем проявляются более конкретно противоречивые черты российской экономики? На первый взгляд довольно перспективно выглядят экономические результаты 2023 г. с ростом ВВП в 3,6%. Еще оптимистичней показатели первого квартала 2024 г. с ростом в 5,6%. Ими опровергаются все прогнозы, как зарубежные, так и отечественные, которые предрекали крах российской экономики под интенсивным давлением санкций. Но было бы ошибочно предаваться оптимизму, а тем более эйфории. Необходимо проанализировать характер и источники роста. Прежде всего преобладали признаки экстенсивного роста. Он проявился в остром дефиците рабочей силы, особенно квалифицированных кадров, в связи с чем обсуждается переход к «экономике высоких зарплат» и подорожании рабочей силы. Кроме того, он обеспечен за счет существующих средств производства прежнего качества. Что означает эта ситуация, с позиций заявленной темы, какие выводы и рекомендации из этого следуют?

Во-первых: эта ситуация свидетельствует об экстенсивном экономическом росте при отсутствии технологического развития. Более того, проявляется отставание от технологий даже третьей промышленной революции, не говоря о нынешней, четвертой НТР. По глобальному инновационному рейтингу Россия занимает 51 место³. Россия сильно отстает в применении робототехники, автоматизации производственных процессов. Количество роботов на 10 000 работников промышленности в 2018 г. характеризовались следующими данными. Среднее по миру – 114. Среднее по Европе – 91. Сингапур – 831. Южная Корея – 774. Германия – 338. Япония – 327. Швеция – 247. Дания – 240. США – 217. Италия – 200. Бельгия – 188. Нидерланды – 182. Австрия – 175. Словения – 174. Канада – 172. Испания – 168. Словакия – 165. Франция – 154. Швейцария – 146. Финляндия – 140. Китай – 140. Чехия – 135. Россия – 5⁴. Это разительное отставание не преодолено. Для преодоления отставания остро требуются инвестиции в технологии третьей и четвертой промышленной революции. Но инвестиционная динамика наталкивается на новые ограничения – высокую стоимость инвестиционных ресурсов, которая определяется уровнем учетной ставки. Кратное превышение рыночной стоимости инвестиционных ресурсов нормы прибыли в реальном секторе оказывается фактором ограничений капиталъ-

³ URL: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2023/article_0011.html

⁴ Подробнее на econs.online: <https://econs.online/articles/details/gde-bolshe-vsego-robotov/> (дата обращения: 22.08.2024).

ных вложений, о чем свидетельствует позиция предпринимательства. При жестком ограничении внешних источников инвестиций в условиях санкций и трудной доступности внутренних источников консервируется технологическая стагнация и напряженность на рынке труда. Технологической стагнацией обусловлена и неблагоприятная динамика производительности труда. Техническая вооруженность труда в России в четыре раза отстает от стран ЕС, а производительность труда отстает в два раза⁵. Рост заработной платы, опережающий производительность труда, будет закономерно превращаться в фактор инфляции. Но этот фактор инфляции не является монетарным, поэтому и борьба с ней монетарным методом со стороны ЦБ не может дать эффективной результат. Экономика оказывается в замкнутом круге ограничений и возникает необходимость прорывного выхода из него. Это обстоятельство не позволяет предаваться оптимизму по поводу показателей количественного роста. Его суть не является результатом инвестиционной активности производителей благ. Выход из сложившейся ситуации ищет экономическое сообщество и экономические власти. Предложения по этому поводу были озвучены на последнем Санкт-Петербургском экономическом форуме. Их суть можно кратко сформулировать как переход к модели *экономики предложения*, как альтернативы экономики, основанной на стимулировании спроса⁶.

Рост по модели «Экономика предложения»

Если оставить в стороне чисто теоретические вопросы, ее суть состоит в следующем: усилия правительства, сопровождаемые ресурсами и стимулирующей бюджетно-налоговой политикой, сосредотачиваются на поддержке производителей товаров и услуг в реальном секторе. Экономический рост, который будет происходить в реальном секторе, вызовет рост доходов. Рост доходов, в свою очередь, повлияет на конечный спрос, который существенно будет отличаться от первичного спроса, особенно поддерживаемого монетарными методами. Этот механизм представляется более эффективным, чем прямое стимулирование экономики первичным спросом. При всей привлекательности данного подхода, условием ее реализации является мощный поток инвестиций в реальный сектор. В противном случае, данный механизм даст сбой уже в исходном пункте. Важнейшее условие запуска данного подхода и данной инициативы в сложившемся инвестиционном климате не просматривается. Рассчитывать на сильную бюджетную поддержку при ее нынешней напряженности не приходится. Указанные трудности требуют поиска других путей, более реализуемых вариантов с доступными источниками роста.

«Бюджетный» экономический рост

В текущем периоде российскую экономику всколыхнул специфический рост, источником которого являются преимущественно бюджетные расходы (условно бюджетный рост). Обратимся к расчетам. В литературе обсуждался рост расходной части бюджета в 2024 г. почти на четверть. Запланированный прирост расходов

⁵ Доклад А.И. Колганова на Международном политэкономическом конгрессе 16 мая 2024 года. URL: <https://youtu.be/RGx-ty5jzBl?si=CaTkTtD5U5rUKatw> (Видео с данного конгресса можно посмотреть с применением VPN) (дата обращения: 22.08.2024).

⁶ Ее суть 08.05.2024 г. изложил Андрей Белоусов на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика». URL: <http://government.ru/news/51554/> (дата обращения: 11.07.2024).

федерального бюджета в 2024 году по сравнению с 2023 г. составил 6,5 трлн рублей. Можно предположить, что эти средства будут направлены на производство и закупку вооружений и имущества военного назначения. Значит ВВП вырастет по статье госзакупок. ВВП 2023 г. составил 171 трлн руб. Поделив первое число на второе получим 3,8%. Это прирост ВВП в 2024 г., который должен быть получен за счет прироста бюджетных расходов, имея в виду, что дополнительные расходы бюджета будут направлены на госзаказ в реальном секторе. Если наши предположения о направлении бюджетных расходов верны, то в 2024 г. рост ВВП за счет них составит около 4%. Следует еще иметь в виду, что если в двух секретных статьях бюджета тоже имеется прирост в 2024 г., не включающий те дополнительные 6,5 трлн руб., то и они проявятся в дополнительном росте ВВП также на основе бюджетных расходов. Полагаться на «бюджетную» модель роста в долгосрочной перспективе нельзя по разным причинам. Повторение «бюджетного» роста чревато высокой инфляцией, что будет подталкивать ставку ЦБ к еще большему повышению и вытеснению частных инвестиций. Таким образом, расширенно воспроизводится инфляционная спираль.

Необходимость изменений на уровне экономической модели

Для существенного развития экономики надо признать необходимость изменения неэффективной экономической системы, которая образовалась в результате разрушительных реформ. Изменениями должны быть затронуты основы экономической модели, иначе не произойдет существенного сдвига. Приступать к фундаментальным изменениям следует из неоднократно обоснованного факта, что существующая экономическая модель не имеет внутренних источников роста, а внешние не доступны. Не произойдет существенных изменений, если даже случится переход на экономику предложения при неизменной в ее основах экономической системе. Изменения в экономике и экономической политике, если они не затронут основы модели, показавшей свою неэффективность на протяжении длительного времени, не принесут существенных результатов. Наши предложения обращены на изменения в основах экономической модели России, сформировавшейся за пореформенный период для перехода к более эффективному использованию ресурсов в краткосрочном периоде и структурным изменениям в долгосрочном периоде.

Для получения быстрых результатов следует на конкурентных условиях перераспределить ресурсы: сырьевые, инфраструктурные, имущественные с целью их более эффективного применения, поскольку прошедшие три десятилетия показали их крайне неэффективное использование в целом. Для этого ресурсы надо соединить с человеческим потенциалом эффективного предпринимательства самого высокого уровня. За истекшее время вырос новый слой предпринимателей, которые не были связаны с приватизацией и доказали высокую эффективность своей предпринимательской деятельности. Прежние владельцы за три десятилетия убедительно показали неэффективное их применение кратным отставанием экономики России от средних показателей мирового экономического роста. Перераспределение ресурсов затронет очень острую и чувствительную область общественных отношений – отношения собственности. Поэтому предлагаемые изменения должны быть осуществлены на основе принципов справедливости,

конкурентности, экономической эффективности. Выдержать названные принципы можно переводом важных ресурсов: сырьевых, инфраструктурных и имущественных, включая имущество ранее приватизированных предприятий, в объекты инвестиционных конкурсов. Главной целью является отбор на основе конкурентной состоятельности. Объекты собственности должны перейти к самым эффективным предпринимателям, доказавшим свою состоятельность в период последних десятилетий успешной реализацией проектов, без какого-либо участия в приватизации государственных ресурсов и имущества. В конкурсах могут участвовать как прежние собственники, так и новые претенденты, не исключая государство и иных отечественных резидентов. Если прежние владельцы в результате конкурса окажутся проигравшими, им должна быть предусмотрена компенсация средств, которые они потратили при приватизации, с учетом накопленных инвестиций и амортизации. Тогда исключительно на рыночных, условиях ресурсы, имущество и инфраструктура перейдут в режим эффективного применения и превратятся в дополнительный внутренний источник роста. Реализация этой реформы позволит получить импульсы экономического роста уже в краткосрочном периоде, что поддержит экономику и явится основой для дальнейшего наращивания потенциала. В долгосрочном периоде предлагается провести масштабную структурную перестройку, направленную на электронизацию российской экономики и иных достижений НТР, подобно довоенной индустриализации. С учетом напряженного положения в текущее время, требуется начать со срочного создания внутренних источников роста уже в краткосрочном периоде.

Это основные направления роста. Они должны осуществляться в рамках действующей экономической политики, которая тоже должна перейти в симметричный режим наиболее эффективного функционирования и явиться дополнительным источником роста.

Рост восстановительный и циклический

С вопросом о качественном и количественном росте связаны два очень актуальных вопроса, которые требуют обсуждения. Во-первых, – это рост восстановительный и рост циклический. Во-вторых, источники роста – чрезвычайные краткосрочные и перспективные. Начнем с первого.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме 2023 года было озвучено, что Россия вышла на траекторию циклического роста. Потом эта формула несколько раз повторялась на других публичных форумах. Напомним, что специфика именно циклического роста состоит в том, что он происходит при массовом обновлении основного капитала и переходе на новую технологическую основу.

В отличие от циклического, восстановительный рост происходит на базе прежних по качеству и количеству факторов производства. Исходя из теории и практики возникает вопрос: происходит ли в России массовый переход на новые технологии. Если российская экономика находится в фазе циклического роста, то должны бурно развиваться технологии и происходить массовое обновление основного капитала. А на практике этого не происходит и наблюдается технологическое отставание, низкая техновооруженность труда и, как следствие, относительно низкая производительность труда.

В глобальном индексе инновационного развития Россия занимает 51 место⁷. Обратной стороной данного положения является факт большого дефицита рабочей силы, особенно квалифицированной, о котором говорилось и на последнем съезде РСПП. Объясняется это тем, что до нас еще не доходят результаты нового технологического прогресса (по Швабу четвертой технологической революции). Мы еще и третью как следует не освоили. В частности, Россия сильно отстает в применении робототехники, которая относится к технологиям прошлого поколения.

Нынешний кадровый голод объясняется тем, что у нас не происходит массового обновления основного капитала на новой технологической основе, мы застряли на технологиях предыдущих поколений, не развернув и не освоив их полностью. Это очень важный теоретический и практический вопрос. Если уже сейчас у нас признается циклический рост, то выдается очень желаемое за действительность. Происходит неадекватная оценка ситуации, поэтому вопрос о восстановительном и циклическом росте сейчас представляется актуальнее в практическом отношении вопроса о соотношении роста или развития, хотя эти вопросы тесно связаны между собой. Восстановительный рост – это рост без развития, а циклический рост – это развитие на новой технологической основе.

Следующий очень важный вопрос – источники роста. Помимо восстановительного и циклического роста на практике образуется новая, специфическая форма роста, которая может быть названа бюджетным ростом.

Уже приводились официальные данные, которые свидетельствуют о том, что российская экономика выросла на 3,6% в 2023 году, а в первом полугодии 2024 года на 5,2%.

Как оценить этот рост? В 2023 году рост произошел за счет того, что в 2022 году накопили огромные валютные средства за счет высоких цен на газ и тратили их в 2023 году. Эти накопления расходовались в 2023 году, за счет чего и происходил преимущественно бюджетный рост. На 2024 год в бюджет заложен невероятно высокий прирост расходов – более 24%. Это тоже бюджетный источник роста, но уже дефицитный. Рост происходит не потому, что случаются какие-то иностранные инвестиции или предпринимательские инвестиции резко растут. Это рост за счет бюджетных расходов. Это специфический рост. Есть ли при этом развитие? Едва ли, к сожалению, направление тех расходов неизвестны. К тому же есть сведения о том, что есть две засекреченные статьи бюджета. Научной базой для того, чтобы бюджетные расходы считать источником роста ВВП, является методика расчета ВВП по расходам. Это статья государственных закупок.

Об источниках роста

Как бы мы ни трактовали экономическую динамику как рост или развитие, Россия сейчас оказалась в той ситуации, где ей жизненно важными оказались источни-

⁷ GII 2022 results The GII reveals the most innovative economies in the world, ranking the innovation performance of 132 economies. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section3-engii-2022-results-global-innovation-index-2022-15th-edition> (дата обращения: 26.07.2024). Эксперты Ростелекома определяют отдельные направления, по которым у России более предпочтительные позиции, например, в использовании цифровых технологий в медицине. URL: <https://hi-tech.mail.ru/news/61522-grossiya-popala-v-top-stran-po-urovnyu-tehnologicheskogo-razvitiya/>. По учету количества патентов, научных работ и инвестиций во всех техносферах Россия, по данным аналитиков Ростелекома, Россия заняла 15 место.

ки роста. Этот вопрос, кажется, является первейшим вопросом. Каковы источники внутреннего роста в условиях, когда все источники внешние обрублены?

Мы видим ближайший чрезвычайный источник роста в перераспределении ресурсов. Его механизм и принципы были рассмотрены выше. Добавим некоторые моменты. Три десятилетия назад ресурсы России от государства перешли в частную собственность под названием «приватизация». Новый режим собственности, который пришел на смену «неэффективной» государственной, дал за 30 лет нам 24% роста (по некоторым, весьма авторитетным оценкам – 17%). Это меньше 1% в среднем за год. Это то, что дала новая «эффективная» форма, которой были переданы ресурсы. Вот их и надо перераспределить хотя бы в пользу тех предпринимателей, которые за эти 30 лет выросли самостоятельно и могут дотянуться до среднемировых темпов развития. Это предложение не могло не затронуть интересы тех, кто составил личное состояние на фоне общего провала. Против этого предложения выступил А. Шохин, председатель РСПП. Изложенную позицию он представил как предложение все отнять и поделить. Конечно, это недобросовестное изменение нашей позиции. На самом деле мы предлагаем исключительно рыночно-конкурентную меру.

Вопрос этот настолько острый, что его обсуждение имело продолжение на съезде РСПП. Предпринимателей очень волновал вопрос: будет ли деприватизация. Вопрос этот задавался и Президенту. От него был получен ответ о том, что никаких деприватизаций или реприватизаций не будет. Но предприниматели не унимались, и А. Шохин говорил о том, что люди приватизировали государственное имущество по Федеральным законам, являются добросовестными приобретателями и не должны отвечать за их применение. Вопрос о том, кто и в чьих интересах эти законы принимал и как они применялись не поднимался. Так же не поднимался вопрос о том: как это имущество применялось сообществом предпринимателей за эти 30 лет. А был очень хороший случай эти вопросы обсудить прежде, чем делать вывод об эффективном режиме собственности.

Что касается источников роста в краткосрочном периоде – никаких у России других нет, кроме как перераспределить ресурсы в более эффективные руки. Разговоры о том, что мы предлагаем все отнять и поделить – недобросовестны. Они отражают интересы тех, кто когда-то получил ресурсы государства, использование которых их устраивает. То, что новый режим собственности дает меньше 1% роста экономики в год, в три раза отставая от мирового среднего развития, их не волнует, поскольку для них личное важнее общественного.

Что касается долгосрочного периода. В долгосрочной перспективе, очевидно, что России нужно совершить нечто подобное в индустриализации, но она может быть теперь названа электронификацией России. Но такой проект займет, очевидно, не менее 7 лет. Для этого потребуется другое время и другие ресурсы. Но начать надо с того, о чем уже было сказано – в ближайшей перспективе перераспределить доступные России и имеющиеся у нее ресурсы для более эффективного использования. Механизм мы предложили. При этом мы не абсолютизируем свою точку зрения. Ее можно рассматривать как призыв, или даже вызов с тем, чтобы были предложены другие варианты. Конкурентность в данном случае полезней любой монополии.

Роль государства

Наконец, рассмотрим вопрос о роли государства в обеспечении экономического роста. Роль государства в экономике вообще и экономическом росте, в частности, относится к традиционно обсуждаемым проблемам в экономической теории со времен А. Смита, но конкретно – исторические условия ставят новые проблемы. В экономической науке XX века определились два теоретических направления: кейнсианское и монетаристское (либеральное). Последнее последовательно выступает за минимальное участие государства в экономике, в том числе и в обеспечении условий экономического роста. В России, где экономические реформы имели явно выраженную радикально-либеральную направленность, монетаристское направление получило благодатную почву. Она обильно подпитывала специальные исследования, направленные на доказательство обратной зависимости темпов экономического роста от уровня государственного вмешательства в экономику⁸. При этом фактические аргументы черпались из мировой практики, правда, с оригинальным способом их статистической обработки и интерпретации так, что существенно искажалась суть исходного материала. Придерживаясь иных позиций, мы в данном случае тоже будем использовать зарубежный опыт и уже имеющиеся зарубежные исследования по этому вопросу. В учебнике по макроэкономике очень известного автора содержатся материалы полувекового наблюдения (1938-1988), где доказывалось, что в XX веке роль государства в экономике существенно возросла. В развитых странах она в среднем удвоилась. Приведена специальная таблица, где показано, что в США, Франции, Нидерландах государственные расходы по отношению к ВВП удвоилась (Сакс, Ларрен, 1996, с. 224-225). Некоторые авторы, в том числе и только что упомянутые, прилагали огромные усилия, чтобы доказать обратное, опираясь на тот же самый мировой опыт.

Зарубежные коллеги наблюдали эти тенденции, изучали их, искали этому объяснение, но не пытались опровергать доказанное. Некоторые исследователи видели причину в том, что государственные услуги считались высококачественным благом при высокой эластичности спроса на них со стороны фирм и домашних хозяйств. Последовательная и выраженная тенденция роста госрасходов по мере роста ВВП получила название Закона Вагнера, по имени немецкого экономиста, проследившего эту тенденцию в конце XIX века. В соответствии с ним, увеличению национального дохода соответствует тенденция роста государственных расходов. Попытка доказать обратное, обходя имеющийся на этот счет исследования, выглядят не очень корректными в научном отношении.

⁸ Приведем лишь наиболее заметные публикации данного направления: Илларионов А., Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост. Вопросы экономики. 2002. № 9; Илларионов А. Как Россия потеряла XX столетие. Вопросы экономики. 2000. № 1; Илларионов А. Экономическая свобода и благосостояние народов. Вопросы экономики. 2000. № 4.; Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика. (либеральная альтернатива). Вопросы экономики. 2003. № 1; Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста. М.: ВШЭ. 2002. № 2; Ясин Е. Российская экономика: Истоки и панорама рыночных реформ. Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ. 2002. – 437 с.; Ясин Е. Функции государства в рыночной экономике. Вопросы экономики. 1997. № 6; Ясин Е. Поражение или отступление? Вопросы экономики. 1999. № 2.; Модернизация российской экономики. В 2-х кн. Отв. редактор Е. Ясин. Кн. 1. М.: ГУ ВШЭ. 2002. – 326 с.; Гайдар Е. Тактика реформ и уровень государственной нагрузки на экономику. Вопросы экономики. 1998. № 4; Мау В. Посткоммунистическая Россия в постиндустриальном мире: проблемы длиннющего развития. Вопросы экономики. 2002. № 7.

Представляет интерес и другие исследования в данном направлении. Американский экономист Д. Ашауер выявил взаимосвязь между замедлением темпов экономического роста в США и сокращением расходов на инфраструктуру. По его расчетам (в разные периоды) ежегодным государственным инвестициям в инфраструктуру в 2,3% от ВВП соответствовала норма прибыли, превышающая 13%. А снижению таких инвестиции до 0,41% соответствовала понизившаяся норма прибыли до 7,9%.

Так же прослежена прямая связь между динамикой производительности труда и государственными расходами на развитие инфраструктуры. Наибольшим государственным расходом на инфраструктуру в Японии соответствовала самая высокая производительность труда. Такая же тенденция прослеживается упомянутым автором во Франции, ФРГ, Канаде, Великобритании. Более низкие темпы производительности труда в США в сопоставимый период связываются с относительно меньшими государственными расходами в инфраструктуру. По итогам проведенных исследований и выявленных тенденций Д. Ашауер делает общий вывод о том, что активное государственное участие в развитии производственной инфраструктуры повышает конкурентоспособность национального производства на мировом рынке (Макконнелл, Брю, 1992, с. 394-395).

Описанная выше роль государства в экономическом росте и развитии экономики основана на опыте самых развитых стран, который должен быть ориентиром для менее развитых стран. «Запуску» роста и развития экономики в России служат государственные программы, среди которых приоритетное значение имеют «майские» Указы Президента РФ.

Самым «свежим» всплеском обсуждения роли государства в экономике явилось вторжение в научно-экономическое пространство догмы о 71% участия государства в создании ВВП. Появилась эта цифра в докладе Антимонопольного комитета в 2014 году и получила широкое распространение в среде ученых, политиков, руководителей. На наше обращение в ведомство о методике расчета конкретный ответ получен не был, но выяснилось, что таковой просто нет в ведомстве. Исследование первоисточника оказалось непростым, но определение ошибочности не составляет большого труда. Для экономиста любого уровня ясно, что ВВП создается трудом и капиталом. Официальные статистические издания ежегодно публикуют долю основного капитала, принадлежащего государству и долю занятых, приходящихся на госсектор. Есть результаты специального исследования – через определение доли государства в ВВП, через полную принадлежность государству предприятий и государственного владения долями в компаниях. Полученные данные не очень разнятся со статистическими данными по доле труда и капитала, принадлежащего государству. Подробно эти вопросы отражены в специальных публикациях (Хубиев, 2016, с. 7-23; 2017, с. 26-35). Здесь же обратим внимание на цель и смыслы подобных, не очень добросовестных заблуждений.

Со ссылкой на 71%-е участие государства в экономике утверждается о беспрецедентном давлении государства на экономику и в этом усматривается основная причина низкой эффективности российской экономической модели. Отсюда делается вывод о необходимости «второй волны» приватизации. Состав объектов этой новой волны не конкретизируется. Возможно, это откладывается до принятия политического решения. Важность исследования истоков и очевидной ошибочности

этой догмы в том и состоит, чтобы искомые политические решения не состоялись. А соискатели «второй волны» приватизации должны сперва ответить за результаты первой волны. Три десятилетия достаточный срок. И тогда основным аргументом была «неэффективность» государственной собственности. Небезосновательно, со ссылкой на экономическую историю, утверждалось о прогрессивном потенциале частного интереса, инициативы, конкуренции, которые поднимут экономику России на уровень развитых стран, а благосостояние и благополучие ее граждан до высоких стандартов. А в итоге экономика провалилась ниже показателей «великой депрессии» и достигла в 1998 году уровня разгромленной Германии 1945 года. Благосостояние граждан упало до проявлений эффекта Гиффена, население сократилось более, чем на 10 млн. Теперь предлагается повторно пройти тем же путем, на основе той же идеологии, не утруждая себя сколько-нибудь глубоким анализом причин провала и даже сочинением новой идеологии и новых аргументов. Имеются достаточные основания для того, чтобы искать альтернативные пути развития. Наша позиция была кратко изложена выше, более подробно она описана в иных публикациях (Хубиев, Теняков, 2022, с. 22-39).

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Теняков И.М., Заздравных А.В. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16-44. DOI: 10.31857/S020736760017821-2

Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Т. 1. М.: Республика, 1992. – 399 с.

Сакс Д., Ларрен Б. Макроэкономика. М.: Дело, 1996. – 848 с.

Хубиев К.А. Актуальная роль государства в экономическом развитии // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2016. Том 8. № 4. С. 7-23. EDN: ZROITL

Хубиев К.А. О роли государства в экономическом развитии // Экономист. 2017. № 2. С. 26-35.

Экономический рост и вектор развития современной России. Под редакцией К.А. Хубиева. М.: ТЕИС, 2004. – 726 с. EDN: WZRLNL

Хубиев К.А., Теняков И.М. Надломленный вектор развития российской экономики // Вопросы политической экономии. 2022. № 2. С. 22-39. DOI:10.5281/zenodo.6881149

Информация об авторе

Хубиев Кайсын Азретович – доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. (khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

REFERENCES

Buzgalin A.V., Khubiev K.A., Tenyakov I.M., Zazdravnykh A.V. Growth and/or development: specificity of the Russian economic model. *Obshchestvo i ekonomika=Society and economy*. 2021;(12):16-44. DOI: 10.31857/S020736760017821-2 (In Russ.)

McConnell C., Brue S. Economics. Vol. 1. M.: Republic, 1992. – 399 p.

Sachs D., Larrain B. Macroeconomics. M.: Delo, 1996. – 848 p.

Khubiev K.A. Passionarity of the role of the state in economic development. Scientific Research of Faculty of Economics. Electronic Journal. 2016;8(4):7-23. EDN: ZROITL (In Russ.)

Khubiev K.A. On the role of the state in economic development. Ekonomist. 2017;(2):26-35. (In Russ.)

Economic growth and vector of development of modern Russia. Edited by K.A. Khubiev. Moscow: TEIS, 2004. – 726 p. EDN: WZRLNL

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. The fractured vector of development of the Russian economy. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2022;(2):22-39. DOI:10.5281/zenodo.6881149 (In Russ.)

Information about the author

Kaisyn A. Khubiev – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 20.06.2024; одобрена после рецензирования: 14.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.